

TRACIONAMENTO DE CANINO INFERIOR INCLUSO

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 14/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8145748

Franciane Alvez Gomes¹

Priscila Pinto Brandão de Araujo²

Carlos Eduarde Bezerra Pascoal³

Fabíola Brasil Roberto⁴

Débora Cristina Martins⁵

Tiago Drumond Valadares Freitas⁶

RESUMO

O tracionamento de canino inferior incluído é o tratamento que, por meios ortodônticos, expõe o dente incluído ao arco dental. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de paciente jovem, com maloclusões e inclusão de canino inferior. O diagnóstico se dá por meio de exames clínicos e radiográficos e seu plano de tratamento está diretamente relacionado à posição e local que esse dente incluído se encontra. Para se obter o resultado desejado, o paciente foi submetido, primeiramente, a exodontia dos dentes decíduos remanescentes, depois, instalação de aparelho fixo para alinhamento e nivelamento, associado a mecanismos para obtenção de espaço necessário para o tracionamento do dente 43. Tendo espaço no arco inferior, foi realizada a Ulectomia para exposição da coroa e fixação de botão metálico, que em seguida, com fio de amarrilho 0,25", conjugou o botão ao arco de NiTi 0,014" intraoral inferior, sendo assim realizado o

tracionamento do dente. Esta técnica se mostrou eficiente, de fácil execução, baixo custo e sem danos ao dente. O paciente continuará em tratamento para solucionar outras maloclusões.

Palavras-chave: Incluso, extrusão, ortodôntico.

The included lower canine traction is the treatment that, through orthodontic means, exposes the included tooth to the dental arch. This study aimed to report a clinical case of a young patient, with malocclusions and inclusion of a lower canine. The diagnosis is achieved by clinical and radiographic examination and its treatment plan is related to the position and location of the included tooth. To obtain the desired result, a patient was submitted, first, extraction of the remaining primary teeth, then installation of a fixed appliance for alignment and leveling, associated with mechanisms to obtain the necessary space for traction of the tooth 43. After achieving enough space in the lower arch for the tooth, an Ulectomy procedure was performed, in order to expose the crown and bond of an orthodontic metallic button, which then, with 0.25" binding wire, conjugated the button to the lower intraoral 0.014" NiTi arch, thus being performed the tooth traction. This technique proved to be efficient, easy to perform, low cost and without damage to the tooth. The patient will continue treatment to resolve other malocclusions.

Keywords: Included, extrusion, orthodontic.

INTRODUÇÃO

Os dentes geralmente seguem uma sequência de irrupção que levam a uma boa oclusão, mas, em algumas pessoas, podemos observar que, no período de transição da dentadura mista para a permanente, ocorrem alterações na sequência, ou mesmo no trajeto de irrupção dentária, podendo levar à inclusão e impactação de dentes (CAPPELLETTE et al., 2008).

A dentadura mista caracteriza-se pela presença de dentes decíduos e permanentes no arco dentário, e se inicia, em média, aos 06 anos e vai aproximadamente aos 12 anos de idade. Esta etapa pode ser subdividida em três

períodos: primeiro período transitório, período intertransitório e segundo período transitório (CAMPOS, 2015).

Segundo Escoda & Laytés (2004), existe uma prevalência acentuada, de inclusão de caninos, no sexo feminino de até 3,5 vezes mais que no sexo masculino, e canino superior apresenta uma frequência de inclusão maior que o inferior.

Bishara (1992), considera que as causas mais comuns são locais, e podem ser resultado de uma ou mais combinações dos seguintes fatores:

- Tamanho dental;
- Discrepância do comprimento do arco;
- Retenção prolongada ou perda precoce do canino decíduo;
- Posição anormal do germe dental;
- Presença de uma fenda alveolar;
- Anquilose;
- Formação cística ou neoplásica;
- Dilaceração da raiz;
- Origem iatrogênica.

O tratamento de caninos inclusos é muito importante, pois, são dentes de proteção do sistema estomatognático, essenciais na harmonia oclusal e indispensáveis nos movimentos de lateralidade. Portanto se faz necessário um planejamento rigoroso em seu tratamento (BRITTO et al., 2003).

De acordo com Maahs et al., (2004), a escolha do tratamento deve ser baseada nos seguintes de fatores:

- Idade cronológica;
- Relação esquelética maxilomandibular;
- Comprimento das arcadas dentárias;
- Posição do dente incluso/impactado;
- Suspeita de anquilose;
- Dilaceração;
- Posição e estágio de formação radicular;

- Relação com os dentes vizinhos e presença ou ausência de espaço;
- Grau de cooperação e receptividade ao tratamento.

Jardim et al., (2011) e Frezzatti (2020), relacionam as opções de tratamentos utilizadas para os dentes retidos da seguinte forma:

- Proservação: tratamento totalmente conservador, uma vez que o elemento retido não é submetido a nenhum tipo de abordagem cirúrgica.
- Exposição cirúrgica sem tracionamento ortodôntico: eliminação parcial ou total do tecido gengival, e ou, ósseo e pericoronário que recobrem a coroa do elemento dentário retido, quando o mesmo possuir força eruptiva, e espaço suficiente para sua irrupção no arco.
- Exposição cirúrgica com tracionamento ortodôntico: nesse caso o dente apresenta raiz bem formada e o ápice fechado, e ou, está fora do seu eixo normal de erupção. A coroa dental será cirurgicamente exposta e tracionada com auxílio de mecanismos ortodônticos.

Segundo Bellão (2017) e Cruvinel et al., (2017), a terapêutica mais utilizada no tratamento dos caninos inclusos é o tracionamento ortodôntico. Contudo, deve-se observar a quantidade de formação radicular, a posição e direção do dente incluído, e o grau das dilacerações presentes que podem comprometer o sucesso do tracionamento dentário.

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de um tracionamento de canino inferior incluído, abordando sua possível causa, tratamento escolhido e o prognóstico do paciente.

RELATO DE CASO

Paciente, CEFB, 13 anos, sexo masculino, compareceu ao curso de especialização em ortodontia da Ceproeducar, acompanhado do responsável, apresentando como queixa principal que os “dentes de leite não amoleciam e os permanentes sempre nasciam fora da posição correta”. De acordo com a anamnese realizada, o paciente não possui doenças sistêmicas ou síndromes, também não relatou

nenhuma hipersensibilidade a medicações ou alimentos e também não relatou nenhum hábito deletério.

Após realização de exame extraoral, intraoral e radiográfico, o paciente foi classificado com Padrão III, Perfil Côncavo e dólicofacial (figura 1 A-C). Ao exame intraoral observou-se que o paciente se encontrava no estágio de dentadura mista com os seguintes problemas oclusais: apinhamento dental anterior superior e inferior moderado, mordida profunda anterior, desvio de linha média inferior para a esquerda, Incisivos inferiores lingualizados (figura 2 A-E). Tendo em mãos a radiografia panorâmica, telerradiografia lateral (figura 3 e 4) e traçado cefalométrico (anexo A) foi realizado o planejamento do tratamento ortodôntico.

Figura 1 – Fotos extraorais. (A) frontal, (B) sorriso, (C) perfil.

Figura 2 – Fotos intraorais. (A) frontal, (B) direita, (C) esquerda, (D) superior, (E) inferior.

A análise cefalométrica foi realizada seguindo o padrão USP, e consta em (anexo B). O plano de tratamento eleito para o paciente foi: exodontia dos dentes decíduos remanescentes e instalação de aparelho fixo, prescrição Roth, slot 22 (Morelli, São Paulo – Brasil).

Figura 4 – Telerradiografia lateral.

Figura 3 – Radiografia panorâmica

Iniciamos o tratamento com o aparelho fixo, instalando-o apenas no arco superior, com a técnica de colagem direta de bráquetes nos dentes 14,12,11, 21, 22,

24 e tubo simples nos dentes 16 e 26, associado ao fio NiTi 0,012" superior (figura 5 A-C).

Figura 5 – Fotos intra orais. (A) direita, (B) esquerda, (C) inferior.

Após 30 dias, foi realizada evolução do fio para NiTi 0,014" superior e instalação de batentes de metal, na palatina dos dentes 11 e 21, devido a mordida profunda do paciente.

Com intervalo de 30 dias foi realizada a colagem direta de bráquetes nos elementos 15 e 25, mantendo o fio NiTi 0,014" superior. E no arco inferior, foi realizada a colagem direta de bráquetes nos dentes 45, 44, 42, 41, 31, 32, 34 e fio NITI 0,012" inferior.

Após 30 dias foi realizada evolução de fios para: NiTi 0,016" Superior e NITI 0,014" inferior.

Após 06 meses do início do tratamento o paciente se mostrava colaborador e assíduo. Já se notava a presença dos dentes 13 e 23 em processo de irrupção e também os dentes 33 e 35 no arco inferior (figura 6 A-E).

Figura 6 – Fotos intraorais. (A) frontal, (B) direita, (C) esquerda, (D) superior, (E) inferior.

Foi realizada uma nova radiografia panorâmica (figura 7), para acompanhamento do tratamento, e após a avaliação da mesma, observou-se que não haveria espaço suficiente para a irrupção completa dos dentes 13 e 23, 33 e 35 e 43.

Figura 7 – Radiografia panorâmica.

O atendimento na clínica da Ceproeducar foi suspenso por 04 meses, devido à Pandemia do COVID-19, e o paciente não pôde realizar a manutenção mensal do aparelho. Durante esse período os dentes 13 e 23 irromperam e estavam em infraocclusão (figura 8). Por esse motivo foi feita a colagem direta de bráquetes nos dentes 13 e 23, de forma passiva, para incluí-los no arco dentário, e utilizado o fio NiTi 0,012" superior (figura 9).

Figura 8 – fotointra oral (frontal)

Figura 9 – foto intraoral (frontal)

Após 30 dias foi realizada a colagem direta de tubos simples nos dentes 36 e 46, com mola aberta entre 36 e 34, 34 e 32, e 42 e 44, para ganho de espaço, associado ao fio NiTi 0,016" inferior e no arco superior foi feita a evolução do fio para NiTi 0,014" superior (figura 10 A-E).

Figura 10 – Fotos intraorais. (A) frontal, (B) direita, (C) esquerda, (D) superior, (E) inferior.

Após 30 dias, fizemos a colagem direta de braquete no dente 33 e colagem direta de botão no dente 35 conjugado ao fio para vestibularização do mesmo. Evoluímos o fio para NiTi 0,016" superior e fio NiTi 0,016" inferior. (figura 11 A-E).

Figura 11 – Fotos intraorais. (A) frontal, (B) direita, (C) esquerda (D) superior (inferior).

Em 30 dias depois, já foi possível substituir o botão do dente 35 por bráquete, iniciando assim o processo de alinhamento do mesmo no arco inferior, nesse momento utilizamos fio NiTi 0,012" inferior. No arco superior evoluímos o fio para NiTi 0,18" superior. Mantivemos mola aberta entre os dentes 42 e 44 para adquirir espaço suficiente para o dente 43, que ainda se encontrava incluído (figura 12 A-E).

Figura 12 – Fotos intraorais. (A) frontal, (B) direita, (C) esquerda, (D) superior, (E) inferior.

Em posse de uma nova radiografia panorâmica (figura 13), no mês subsequente, observou-se que o dente 43 encontrava-se com raiz formada e com espaço suficiente no arco, porém o mesmo ainda se encontrava incluído (figura 14). Nesta mesma consulta, foi realizado um procedimento cirúrgico chamado Ulectomia, que consiste na remoção da porção gengival que recobre a coroa dentária, expondo-a para um tracionamento através de acessório ortodôntico (figura 15).

Figura 13 – Radiografia panorâmica.

Figura 14 – Foto intraoral (antes da Ulectomia)

Figura 15 – Foto intraoral (depois da Ulectomia)

O acessório eleito foi o botão de metal, fixado ao dente na face vestibular, através de condicionamento ácido – sistema adesivo – resina composta fotopolimerizável. Após a colagem direta, usou-se um amarrilho 0,25mm amarrando o botão ao próprio arco intraoral (figura 16). Os fios utilizados foram, NiTi 0,014" inferior e NiTi 0,020" superior. Associado a este mecanismo, foi orientado ao paciente a utilização do elástico intraoral látex leve $\frac{1}{4}$, nos dentes 13, 14, 15, 34 e 35 para vestibularização e extrusão dos dentes 34 e 35, durante 30 dias, trocando-o a cada 2 dias e removendo apenas no momento da higienização e alimentação. A (figura 17 A- E) mostra as associações realizadas nessa consulta.

Figura 16 – Foto intraoral (tracionamento de canino com acessório ortodôntico).

Figura 17 – Fotos intraorais. (A) frontal, (B) direita, (C) esquerda, (D) superior, (E) inferior.

No mês seguinte, pôde-se notar que o tratamento já mostra bons resultados. (figura 18 A-C). Evoluímos o arco inferior para o fio de NiTi 0,016", com mola de secção aberta entre o botão e o dente 44, para continuar o tracionamento do dente 43 e promover mesialização do mesmo. Entre os dentes 44 e 45 foi colocado uma mola de secção fechada para evitar giroversão do dente 44 (figura 19). No arco superior, manteve-se o fio de NiTi 0,020".

Figura 18 – Fotos intraorais. (A) frontal, (B) superior, (C) inferior.

Manteve-se o uso do elástico intraoral látex leve $\frac{1}{4}$, porém, desta vez, nos dentes 13,14 e 34, 35 para vestibularização e extrusão dos dentes 34 e 35, durante 30 dias, trocando-o a cada 2 dias. (figura 20).

Figura 19 – Foto intraoral (direita)

Figura 20 – Foto intraoral (esquerda)

Em sua última consulta, foi realizada a colagem direta de bráquete no dente 43, para iniciar o processo de alinhamento e nivelamento, com arco NiTi 0,012" inferior. Foi necessário conjugar, com fio de amarelo 0,25", os dentes 44 e 45, 42 a 33 para ancoragem dos mesmos. No arco superior utilizamos NiTi 0,020" superior (figura 21 A-C) (figura 22 A-B).

Figura 21 – Fotos intraorais. (A) frontal, (B) direita, (C) esquerda.

Figura 22 – Fotos intraorais. (A) superior, (B) inferior.

Com o encerramento do curso, o paciente foi encaminhado para outra turma para continuar seu tratamento, porém o tracionamento do dente 43 foi obtido com sucesso. Para finalizar este caso clínico, foi solicitado novos exames radiográficos (figura 23 e 24) e cefalométricos (anexo C e D) para documentar os avanços alcançados com o tratamento.

Figura 23 – Radiografia panorâmica final.

Figura 24 – Telerradiografia lateral final.

O resultado do tracionamento do dente 43 atendeu à expectativa e o paciente continuará seu tratamento ortodôntico. Todavia, será necessário o acompanhamento com o ortodontista até o fim da fase de crescimento para obter o melhor controle do resultado adquirido.

DISCUSSÃO

No caso clínico relatado, o paciente procurou tratamento ortodôntico porque se queixava de algumas anormalidades no processo de troca dos dentes, fato que realmente pode ocorrer, concordando com Cappellette et al. (2008), que afirmou que alguns indivíduos podem ter algum distúrbio nesse processo de troca dentária.

O paciente, de 13 anos, se encontrava em fase de dentadura mista, porém com os dentes permanentes já em estágio avançado de rizogênese, e iminente esfoliação dos dentes decíduos remanescentes. Concordando com Campos (2015) que diz que a dentadura mista perdura até, aproximadamente, os 12 anos de idade.

Durante o tratamento ortodôntico, para correção de problemas oclusais diagnosticados no paciente, percebeu-se que o canino inferior direito (43), apesar de ter espaço suficiente no arco dentário, permaneceu incluso. Por esse motivo se fez necessário o seu tracionamento.

De acordo com Bellão (2017), Liu (2015) e Bishara (1992), a inclusão de caninos pode estar relacionada a diversas causas, dentre elas: fatores genéticos, ambientais, mecânicos ou fatores idiopáticos sem causa aparente. Contudo não se pode afirmar ao certo, o que determinou a inclusão do dente 43, neste relato de caso. O que se sabe, é que, com a rizogênese completa, o mesmo perdeu a força irruptiva.

Apesar de Escoda & Laytés (2004), afirmarem que a prevalência de canino incluso seja maior na maxila e em pacientes do sexo feminino, temos aqui este relato clínico de canino inferior incluso em paciente do sexo masculino. Concordando com Graziani et al. (1995) que diz que a inclusão de canino inferior é a mais frequente, ficando atrás, apenas, da inclusão de terceiros molares.

Revisando trabalhos sobre tracionamento de dentes inclusos podemos ver abordagens traumáticas, como por exemplo, Jardim et al. (2011) e Consolaro et al. (2010), que citam em seus trabalhos tipos de tracionamento cirúrgico bastante invasivos. Contudo, o caso clínico relatado neste trabalho, apresentou uma abordagem menos traumática, pois foi necessário apenas um procedimento cirúrgico simples, que consistiu em Ulectomia e tracionamento do dente por meio de acessório e fio ortodôntico, concordando com Nogueira et al. (1997) e Amaro (2019) que também optaram por técnica similar.

Em alguns casos, o dente incluso pode estar impactado e fora da sua posição natural, e nesses casos, há quem sugira uma abordagem mais radical, como Frezzatti (2020) que aponta como conduta clínica, a exodontia do canino

impactado e mesialização dos dentes posteriores. Ou a extração do canino impactado e manutenção do espaço para posterior reabilitação com implante e coroa.

Porém, não era este o tratamento indicado para o dente incluído em questão, pois este encontrava-se em posição favorável para o tracionamento ortodôntico, estando de acordo com Branco (2011) e Cruvinel et al. (2017), que assim como Britto et al. (2003) levam em consideração a grande importância do canino na oclusão e a necessidade de um minucioso planejamento de tratamento nesses casos. Os autores afirmam que nos casos em que pacientes apresentem o canino incluído em posição que possibilite a sua tração ortodôntica, esta conduta deverá ser realizada.

Cruvinel et al. (2017) ainda salienta que apenas em casos de anquilose, reabsorção externa, impactação em posição desfavorável, risco de reabsorção de dentes vizinhos, raiz com grande dilaceração, ou presença de alteração patológica, justifica-se a exodontia do dente incluído. Porém, nos casos de raiz com grande dilaceração, Martins (2010), ainda defende a apicotomia associada ao tracionamento do dente incluído.

Vale ressaltar que o paciente relatado neste caso era jovem, pois Branco (2011), concordando com Maahs et al. (2004), afirma que a idade cronológica é um dos fatores importantes no momento de fazer o planejamento, e que a qualidade dos tecidos, a atividade celular, e as possibilidades fisiológicas de erupção se apresentam mais favoráveis quanto mais jovem for o paciente. Porém, Branco (2011) reitera que, ainda assim, somente a idade não será o fator determinante para eleição do tratamento.

Outros mecanismos também podem ser utilizados no tracionamento de caninos incluídos, como Cruvinel et al. (2017), que citou o uso de *cantilever*, resultando em um bom controle de movimento através do seu sistema de molas e dobras para a ativação de força. Porém, esta manobra não foi necessária no caso do paciente relatado, pois, apenas ao amarrar o botão ao arco intraoral inferior, o dente 43 já mostrou ótima resposta ao tracionamento.

Jardim et al. (2011) e Martins (2010), citam artifícios, como: uso de fio de aço laçando a coroa dental, perfuração do elemento dentário, e pinos de dentina, para tracionamento do dente incluído. Contudo, segundo os autores, estes artifícios devem ter seu uso limitado e somente em determinadas circunstâncias, pois podem causar irreversíveis danos ao dente, por isso nenhum deles foi utilizado no tracionamento do dente 43.

Segundo Bellão (2017) existem trabalhos na literatura que sugerem aparelho removível para o tratamento de tracionamento, mas o emprego de uma força intermitente e a dependência na cooperação do paciente se tornam uma grande desvantagem desse artifício. Para o paciente deste caso, essa técnica, era a menos indicada, pois o responsável pelo jovem já havia relatado falta de interesse e comprometimento do paciente em usar aparelho removível.

O acessório ortodôntico eleito, para auxiliar no tracionamento deste caso, foi o botão de metal colado à face vestibular do dente incluído, concordando com o trabalho de Amaro (2019), que obteve o resultado desejado com o auxílio desta técnica.

Neste caso, o uso de mola de secção aberta se mostrou muito eficaz para obtenção de espaço, associado simultaneamente, ao tracionamento dental feito pelo acessório e fio ortodôntico, sendo assim, o suficiente para adquirir o resultado planejado e trazendo o dente incluído para o arco dentário, para o seu posterior alinhamento e nivelamento.

CONCLUSÃO

Podemos concluir através deste trabalho que, para o sucesso do tratamento de caninos incluídos é necessário um bom estudo e planejamento de cada caso, pois diversos fatores, bem como, idade do paciente, fatores etiológicos, localização e posição do dente, dentre outros fatores, irão determinar qual será a melhor conduta clínica.

Quando o dente se encontra em posição favorável, a exposição cirúrgica da coroa dental seguida de tracionamento, com uso de acessório ortodôntico, se mostra

eficiente no tratamento. A Ulectomia é uma boa indicação nos casos em que o dente incluído está impactado apenas por tecido gengival, pois se trata de uma técnica de fácil execução e sem grandes traumas ao paciente.

Foi eficiente a escolha do botão metálico, fixado à coroa com resina fotopolimerizável, pois esta opção de tratamento trouxe o resultado desejado sem causar danos ao dente, além de seu baixo custo.

ANEXO A – Traçado cefalométrico inicial.

ANEXO B – Análise cefalométrica inicial.

Análise cefalométrica – Padrão USP			
Fatores	Valores obtidos	Norma	Relação das bases ósseas
NPogPoOr	86°	87,8° (82 a 95°)	Retrusão mandibular (dentro da variação de normalidade)
NAAPog	2°	0° (2,5)	Perfil ósseo côncavo, relação de Classe III (padrão brasileiro).
SNA	86°	82°	Maxila protruída em relação à base do crânio
SNB	85°	80°	Mandíbula protruída em relação à base do crânio
ANB	01°	2°	Má relação entre os maxilares (Classe III esquelética)
SND	83°	76° a 77°	Protusão mandibular
Fatores	Valores obtidos	Norma	Tendência de crescimento
SNSGn	64°	67°	Tendência de crescimento horizontal
SNOcl	01°	14,5°	Tendência de crescimento horizontal
SNGoGn	27°	32°	Tendência de crescimento horizontal
FMA	25°	25°	Equilíbrio dos vetores de crescimento
Fatores	Valores obtidos	Norma	Relação dentária
1.NA	29°	22°	Incisivos superiores vestibularizados
1-NA	5mm	4mm	Incisivos superiores protruídos

1.NB	16°	25°	Incisivos inferiores lingualizados
1-NB	2mm	4mm	Incisivos inferiores retruídos
IMPA	81°	87° a 90°	Incisivos inferiores lingualizados
1.1	135°	131°(+=10°)	Relação de incisivos dentro da normalidade
Fatores	Valores obtidos	Norma	Perfil mole
HNB	7°	9° a 12°	Perfil mole côncavo
H-Nariz	6mm	9 a 11mm	Perfil mole convexo

Diagnóstico:

NAAPog: Perfil ósseo côncavo, relação de CI III (padrão brasileiro)

SNA: Protrusão Maxilar

SNB: Protrusão Mandibular ANB: Classe III esquelética

1.NA : Incisivos Superiores vestibularizados

1.NB: Incisivos Inferiores Lingualizados

ANEXO C – Traçado cefalométrico final.

ANEXO D – Análise cefalométrica final.

Análise cefalométrica – Padrão USP			
Fatores	Valores obtidos	Norma	Relação das bases ósseas
NPogP oOr	90°	87,8° (82 a95°)	Protrusão mandibular (dentro da variação de normalidade)
NAAPo g	2,5°	0° (2,5)	Perfil ósseo reto, relação de Classe I (padrão brasileiro).

SNA	87°	82°	Maxila protruída em relação à base do crânio
SNB	86°	80°	Mandíbula protruída em relação à base do crânio
SND	84°	76° a 77°	Protusão mandibular
ANB	1°	2°	Má relação entre os maxilares (Classe III esquelética)
Fatores	Valores obtidos	Norma	Tendência de crescimento
SNSGn	64°	62°	Tendência de crescimento horizontal
SNOcl	01°	8°	Tendência de crescimento horizontal
SNGoGn	27°	27°	Tendência de crescimento horizontal
FMA	25°	28°	Equilíbrio dos vetores de crescimento
Fatores	Valores obtidos	Norma	Relação dentária
1.NA	37°	22°	Incisivos superiores vestibularizados
1-NA	7mm	4mm	Incisivos superiores protruídos
1.NB	27°	25°	Incisivos inferiores vestibularizados
1-NB	4mm	4mm	Incisivos inferiores bem posicionados
IMPA	88°	87° a 90°	Incisivos inferiores bem posicionados
1.1	119°	131°(+10°)	Relação de incisivos vestibularizados
Fatores	Valores obtidos	Norma	Perfil mole

HNB	9°	9° a 12°	Perfil mole reto
H-Nariz	5mm	9 a 11mm	Perfil mole convexo

Diagnóstico:

NAAPog: Perfil ósseo reto, relação de classe I (padrão brasileiro).

SNA: Protrusão Maxilar.

SNB: Protrusão Mandibular.

ANB: Classe III esquelética.

1.NA : Incisivos Superiores vestibularizados.

1.NB: Incisivos Inferiores vestibularizados.

REFERÊNCIAS

1. Amaro ALMAC. Tratamento de canino impactado. Lato Sensu da Faculdade Sete Lagoas. Porto velho/RO 2019.
2. Bellão MN. Tracionamento de caninos inclusos. Lato Sensu da FACSETE São José do Rio Preto. 22 de março de 2017.
3. Bishara SE. Impacted maxillary canines. Orthod. Dentofacial Orthop. St. Louis, v. 101, no. 2, p. 159-170, Feb. 1992.
4. Branco MFVF. Caninos Inclusos. Opções Terapêuticas. Universidade de Lisboa faculdade de medicina dentária. 2011.
5. Britto AM. et al. Impactação de caninos superiores e suas consequências. JBras Ortodon Ortop Facial, v.8, n.48, p.453- 459, 2003.

6. Campos JCB. Trabalho de Conclusão de Curso. Manejo de espaços na dentadura mista. Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. 2015.
7. Cappellette M, Cappellette Jr M, Fernandes LCM, Oliveira AP, Yamamoto LH, Shido FT, et al. Caninos permanentes retidos por palatino: diagnóstico e terapêutica, uma sugestão técnica de tratamento. R. Dental Press. Ortodon Ortod Facial – Maringá, v. 13, n. 1, p. 60-73, jan. /fev – 2008.
8. Consolaro A, Consolaro RB, Francischone LA. Tracionamento ortodôntico: possíveis consequências nos caninos superiores e dentes adjacentes. Parte 3: anquilose alveolodentária, reabsorção dentária por substituição, metamorfose cálcica da polpa e necrose pulpar asséptica. Dental Press J Orthod. 2010 Nov- Dec;15(6):18-24.
9. Cruvinel MOB, Valle CVM, Pinto RO, Siqueira GLC, Weise CM, Valle-Corotti KMV. Utilização de cantiléver para tracionamento de canino impactado. Ortodontia SPO. 2018;51(1):74-9
10. Escoda CG, Laytés LB. Tratado de Cirurgia Bucal in Ergon. Caninos Incluídos. Patologia, Clínica y Tratamiento, pp. 460–96, Barcelona, 2004.
11. Frezzatti M. Tracionamento de canino incluso. Faculdade Sete Lagoas – Facsete. Joinville, 23 de janeiro 2020.
12. Graziani M, et al. Cirurgia bucomaxilofacial. 8. ed. Rio de Janeiro. Guanabara, p. 173-192, 1995.
13. Jardim ECG, Faria KM, Santiago Jr JF, Jardim Jr EG, Neto MS, Aranega AM, Ponzoni D. Conduas Terapêuticas para Caninos Inclusos. UNOPAR Cient Ciênc Biol Saúde. 2012;14(1):51-6.
14. Liu CC. Caninos Inclusos e Opções de Tratamento. Universidade Fernando Pessoa Faculdade de Ciências da Saúde Porto, 2015.

15. Maahs M, Berthold T. Etiologia, diagnóstico e tratamento de caninos superiores permanentes impactados. Rev Cienc Med Biol, v.3, n.1, p.130- 138, 2004.
16. Martins E. Caninos inclusos: etiologia, diagnóstico e tratamento. 2010. 78f. Instituto de Ciências da Saúde, FUNORTE/SOEBRAS, Canoas, 2010.
17. Nogueira AS, Farias RD, Luzardo CF, Morandi R, Nogueira LG, Silva FEF. Principais transtornos ocasionados por dentes inclusos. Ver. Assoc. Paul Cir Dent 1997;51(3):570-85.
-
-

¹Especialista em Ortodontia

²Doutora em Ortodontia

³Especialista em Ortodontia

⁴Mestre em Ortodontia

⁵Mestre em Ortodontia

⁶Especialista em Ortodontia

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil